

वर्तमानात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या विचारांची आवश्यकता

प्रा. डॉ. प्रमोद दामोदर देवके

सहयोगी प्राध्यापक,

यशवंतराव चव्हाण कला व विज्ञान महाविद्यालय, मंगरूळपीर जि. वाशिम

Corresponding Author – प्रा. डॉ. प्रमोद दामोदर देवके

DOI - 10.5281/zenodo.15240999

सारांश :

महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. संतांनी दिशाहिन झालेल्या समाजाला दिशा दाखविण्याचा प्रयत्न केला. संतांनी जी शिकवण दिली, जे विचार दिले ते केवळ एका विशिष्ट जातीसाठी, धर्मासाठी, पंथासाठी नव्हते तर संतांचे विचार हे अखिल मानव जातीच्या कल्याणासाठी होते. मराठी संतांनी मराठी माती, संस्कृती समृद्ध केली व भावभक्तीचा सुगंध दिशादिशांना पसरवून महाराष्ट्राचे वेगळेपण सिद्ध केले. तसेच चिरकाल टिकणारे अक्षय विचारधन संबंध मानव जातीला दिले.

बीजशब्द : अज्ञान, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, लोककल्याण, आत्मोन्नती, ग्रामगीता, समाजोन्नती.

प्रस्तावना :

आधुनिक काळात खंजेरी भजनाच्या निनादाने समाज जागृतीचे महान कार्य करणारे एक क्रांतीकारक युगपुरुष म्हणजे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज होत. त्यांनी लिहिलेला ग्रामगीता हा ग्रंथ मानवी जीवनाला स्वकर्तृत्वाची दिशा आणि प्रेरणा देणारा आहे. जागतिक वाडमयात ज्या कलाकृतीचा प्रभाव जनमानसावर आहे, त्यातील एक म्हणजेच 'ग्रामगीता' होय 'ग्रामगीता' हा ग्रंथ राष्ट्रसंतांनी ग्रामनाथाला अर्पण करून 'ग्रामीण विकास म्हणजे देशाचा विकास' हे ध्येय समोर ठेवून मूल्यगर्भ विचारांची पेरणी ग्रामगीतेत केली आहे. ग्रामवासीयांनीच नव्हे तर नगरवासीयांनी सुध्दा राष्ट्रसंतांच्या ग्रामगीतेतील विचार आचणात आणले तर निश्चितच सर्वांगसुंदर जीवन अनुभवास येईल.

उद्देश :

- १) वर्तमान काळात राष्ट्रसंतांच्या विचारांचे महत्व समजावून घेणे.

- २) राष्ट्रसंतांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विचारांचा अभ्यास करणे.
- ३) राष्ट्रसंतांचे विचार हे ग्रामीण जीवनाला दिशादर्शक कसे ठरतात, याचा अभ्यास करणे.
- ४) राष्ट्रसंतांच्या विचारामुळे ग्रामीण जनतेला जीवनाचा खरा मार्ग कसा सापडेल याचा शोध घेणे.
- ५) राष्ट्रसंतांचे विचार नव्या पिढीसमोर आणणे.

विषय विवेचन :

राष्ट्रसंतांचे विचार अखिल मानवजातीच्या विकासाचे, उध्दाराचे प्रेरणास्त्रोत तर भारताचे अमोल संस्कारधन होय. भारतीय संतपरंपरेतील आत्मोन्नती, समाजोन्नती, राष्ट्रोन्नती या त्रयीचा समन्वय साधून, राष्ट्रसंतांनी जनजागृतीचे अत्यंत मोलाचे कार्य केले आहे. सांप्रत काळातील समस्यांना अनुलक्षुन बुध्दीजीवी व श्रद्धाशिल अशा दोन्ही वृत्तीच्या लोकांना पटतील असे समन्वयात्मक विचार मांडल्यामुळे संतपरंपरेतील राष्ट्रसंतांचे स्थान

अनन्यसाधारण ठरले आहे. इथल्या अशिक्षित, अज्ञानी अंधश्रध्दाळु जनतेला, जगण्याची नवी उर्मी देण्याचे, त्यांना ताठ उभे करण्याची प्रेरणा ही राष्ट्रसंतांनी आपल्या वाणी व लेखणीव्दारे दिली.

१) ग्रामगीतेतील विचार :

राष्ट्रसंतांच्या ग्रामगीतेत ग्रामजीवनाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. खेड्यातील जाती जमाती व लोककला, शेतकरी व शेती सणोत्सव , यात्रा-मेळे, देव-देवळे वैवाहिक जीवन, अत्यसंस्कार, अतिथी देव भव, रुढी, प्रथा, परंपरा एकूणच ग्रामकुटूंबाचे चित्रण राष्ट्रसंतांनी ग्रामगीतेत चितारले आहे. खेडे हे सुखी व समृद्ध व्हावे हे महात्मा गांधी यांचे रामराज्याचे प्रत्यक्षात आकार देण्याचे कार्य राष्ट्रसंतांनी ग्रामगीतेच्या माध्यमातून केले आहे.

ग्रामगीतेची निर्मातीच मुळी कर्तव्यप्रधानतेवर आधारलेली आहे. मी कोण आहे? माझे माझ्याप्रति, कुटूंबाप्रति, गावाप्रति, देशाप्रति व विश्वाप्रति काय कर्तव्य आहे याची जाण ओळख समाजातील प्रत्येक घटकाला करून देण्यास राष्ट्रसंतांनी ग्रामगीतेतून उदात्त कार्य केले आहे. नवभारताच्या निर्मातीत ग्राम व ग्रामस्थाना महाराजांनी अनन्य साधारण महत्व दिले.

खरे नाम निष्काम ही ग्रामसेवा ।

झटू सर्वभावे, करू स्वर्ग गावा ।

कळो हे वळो, देह कार्यां पडू दे ।

घडू दे प्रभो, एवढे हे घडू दे ॥

भारतातील बहुसंख्य जनता खेडेगावात राहते. तेव्हा भारताची उन्नती व्हायची असेल तर या खेडेगावांची सर्वांगिन सुधारणा झाली पाहिजे. सध्या अज्ञान , दारिद्र्य, भोळ्या समजुती वगैरेनी गावातील जनता ग्रासली आहे. तिच्या जीवनातील हर एक बाबीविषयी योग्य विचार तिच्यापुढे मांडून, तिला स्वतःचा उध्दार करण्यास प्रवृत्त करणे हा उद्देश महाराजांचा हा ग्रंथ लिहिण्यामागे होता.

२) ग्रामविकासातून देशविकास :

देशाचा मुळ घटक गाव असल्यामुळे गाव जर अज्ञानी, दुःखी, कष्टी, दरिद्री, रोगी असले तर देशही तसाच

राहिल. गावावरून देशाची परीक्षा होते, याची सुज्ञ माणसांनी आपल्या हृदयात खुणगाठ बांधावी . ग्रामीण जनतेच्या जीवनाचा विकास हे देशापुढील आज सर्वात महत्वाचे कार्य आहे, असे ते म्हणत. कारण स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातील आपला भारतीय समाज अज्ञान, अंधश्रध्दा, अनारोग्य, हिंसा, व्यसनाधिनता, क्रौर्य, दुराचार , लोभ, व्देष , निंदा परपीडा अनेक वेदनांनी ग्रासलेला होता . राष्ट्रसंतांनी भारतीय समाजाचे दुःख ज्यावेळी जवळून पाहिले तेव्हा त्यांचे हृदय पाझरून गेले.

‘गावा-गावासी जागवा भेदभाव हा समूळ मिटवा ।

उजळा ग्राममोन्नतीचा दिवा तुकड्या म्हणे ॥

भारतीय ग्रामीण समाजातील माणूस सुशिक्षित, स्वयंपूर्ण, सुजाण आणि सुसंस्कृत व्हावा यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. समाजातील शोषित , पिडीत , पददलित , दुःखी व गरीब लोकांचे दुःख दुर करण्यासाठी रात्रंदिवस राबले . ग्रामीण माणसाला एक सदाचारी माणूस, एक जाणता माणूस बनवावे हेच राष्ट्रसंतांचे विचार, कार्य होते.

राष्ट्रसंतांनी भक्ती, सेवा, आणि माणुसकीच्या माध्यमातून समाज परिवर्तनाची नवी लाट निर्माण केली. समाज जागृतीची नवी चळवळ उभी केली. समाज विकासाचे नवे आंदोलन निर्माण केले. राष्ट्रसंतांच्या विचाराची उंची आणि कृपेची करुणा त्यांच्या भजन- प्रवचनातून ओसंडून वाहतांना दिसते.

३) सामुदायिक प्रार्थनेमधील विचार :

राष्ट्रसंतांची सामुदायिक म्हणजे समूह मनाच्या बांधणीचे एक सर्वोत्तम साधन होते. ‘हे गुरुदेव से यह संसार हो अति उच्चतम जिवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो ‘हेच त्यांचे ध्येय होते. राष्ट्रसंतांना सामुदायिक प्रार्थनेतून विश्वप्रेम, विश्वशांती आणि विश्वधर्म अशा त्रिवेणी सुविचारांची गंगा सामुदायिक मानसभूमित निर्माण करावयाची होती. कारण नेतून मानसिक शांती लाभते आणि माणुसकीची भावना वाढीस लागते. असे त्यांचे म्हणणे होते. ‘सर्व धर्माचा समन्वय विश्व शांतीचा उपाय

‘हा विचार त्यांना सामुदायिक प्राथनेतून लोकमनात रुजवावयाचा होता.

वंदनीय महाराजांनी घालून दिलेली ‘ सामुदायिक प्रार्थना ‘ हे सर्वधर्म समन्वयाचे आदर्श विद्यालय आहे. त्यांनी ग्रामगीतेत सांगितले आहे की,

सर्व धर्मांचा समन्वय , विश्व शांतीचा उपाय
लोक सुधारणेचे विद्यालय, सामुदायिक
हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे. सर्व शाळा- महाविद्यालयात,
सर्व सार्वजनिक स्थळी ही सामुदायिक व्हावी हिच
त्यांची मनोमन इच्छा होती.

४) स्त्री शिक्षणाला महत्त्व :

महाराष्ट्रात स्त्री जातीच्या पारतंत्र्याचे मुळ तिच्या अज्ञानात आहे. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या मुली, बालीका तसेच स्त्रिया अजूनही अशिक्षित आढळतात. स्त्री शिक्षित झाल्याशिवाय तिला आपल्या सर्वांगिण गुलामीची जाणीव होणे शक्य नाही व ही जाणीव होईपर्यंत ती स्वतःहून बंड करायला प्रवृत्त होणार नाही. हे त्यांनी ओळखले होते. त्यासाठी त्यांनी स्त्री शिक्षणावर जोर देवून स्त्री पुरुष समानतेचे महत्त्व सांगणतांना ते म्हणतात.

‘समाजी जो पुरुषासी आदर, तैसाचि महिलांसि असावा
व्यवहार

किंबहुना अधिक त्यांचा विचार, झाला पाहिजे समाजी

॥

स्त्री व पुरुष हे देशाच्या रथाचे दोन चाके आहेत. देशाचे दोन्ही घटक जर उन्नत झाले तर येणाऱ्या नविन पिढीच्या भाग्याला काहीच उणिव राहणार नाहीत.

‘मुलांस विविध उच्च ज्ञान द्यावे , तैसेची मुलींनाही
शिकवावे

हेळसांड करू नसे हे जाणावे, समाजाने॥

आपण मुलांना जसे वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्ञान देतो, त्याचप्रकारचे ज्ञान व शिक्षण मुलींनाही द्यावे.

५) सर्व धर्म समभावाचे शिक्षण :

राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागण्यासाठी राष्ट्रसंत म्हणतात,

जनसेवेचे प्रमाणपत्र, त्यासी महत्त्व यावे सर्वत्र ।
उद्याचे राष्ट्र, आजचे कन्या-पुत्र समजोनि त्यांना
सुधारवे ॥

जो जनसेवा केल्याचे प्रमाणपत्र दाखविले त्यास सर्वत्र अग्रस्थान द्यावे. उद्याचे राष्ट्र आजच्या मुला मुलींचेच बनणार आहे, म्हणून त्यांना सुधारले पाहिजे.

समाजशिक्षण हे मानव समाजाला उन्नीच्या उंच शिखरावर नेणारे प्रथम साधन आहे. म्हणून सुंदर असा समाज निर्माण करण्याकरीता मुलासोबत मुलींनाही साक्ष करणे महत्त्वाचे आहे.

‘पाठशाळा असावी सुंदर, जेथे मुली-मुले होती साक्ष
काम करावयासि तत्र शिकती जेथे प्रत्यक्ष’

६) राष्ट्रसंतांचे पशुपालनासंबंधीचे विचार :

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. ७५% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. काळ्या आईला सुपीक ठेवायचे असेल तर पशुपालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

भारत हा कृषिप्रधान देश, शेतीसाठी हवा गोवंश
गोरसाइतुका नसे सत्वांश, अन्यत्र शुध्द

शेती कसदार करायची असेल तर तिला उत्तम खत लागते. गाई गुरांच्या खतामुळे शेतीचे आरोग्य उत्तम राहते. म्हणून पशुपालन केले पाहिजे.

ज्याचे घरी शेती आहे, त्याने आवश्यकी
पाळावी गाय

मलमुत्र सर्व उपयोगी राहे, ऐसी गाय माऊली ती

ज्यांच्या कडे शेती आहे, त्यांनी गायीचे पालन करावे कारण गायीच्या मुलमुत्रापासून भूमीचा कस राखला जातो. त्यामुळे उत्पादन चांगले होते.

निष्कर्ष :

- १) संतांचे विचार विश्वाच्या कल्याणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात.
- २) राष्ट्रसंतांनी दिशाहीन झालेल्या समाजाला दिशा दाखविण्याचा प्रयत्न केला.

- ३) राष्ट्रसंतांचे विचार हे ग्रामीण जीवनाला दिशादर्शक ठरतात.
- ४) सर्व ग्रामीण जीवनाला चैतन्याने उजळून टाकण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या विचारात आहे.

राष्ट्रसंतांचे विचार विलक्षण तेजाने भारले होते. कारण त्यांच्या कृतीतून व अंतकरणाच्या तळमळीतून ते स्फुरण पावले होते. वंदनीय राष्ट्रसंतांनी ग्रामगीतेच्या माध्यमातून समाजाला शिक्षित करून बुवाबाजीपासून परावृत्त केले. त्यांच्या उपदेशामुळे बलशाली समाज निर्माण झाला असून बलशाली भारत निर्माण होण्यासाठी त्यांच्या विचारांचा व जिवन कार्याचा प्रसार होण अत्यंत गरजेचे आहे.

संदर्भ सुची :

- १) संपादक भगत प्राचार्य रा.तु. :- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज गौरव ग्रंथ, चैतन्य प्रकाशन , कोल्हापूर.
- २) संपादक सावरकर स्व. सुदामजी :- ग्रामगीता गुरुदेव प्रकाशन गुरुकुंज आश्रम ता. तिवसा जि. अमरावती
- ३) संपादक पिंजरकर (गुंबळे) डॉ. सुलभा के., गुल्हाने डॉ. गजानन ल. :- वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे शैक्षणिक तत्त्व ज्ञान , नभ प्रकाशन अमरावती
- ४) कोलते डॉ. वि.भी. :- मराठी संतांचे सामाजिक कार्य